

Preocupación por el contagio

de COVID-19 en los docentes peruanos al retornar a la educación presencial

Concern about COVID-19 infection in Peruvian teachers when returning to face-to-face education

Edwin G. Estrada Araoz*, Doctor en Educación, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Perú.

<https://orcid.org/0000-0003-4159-934X>. Email: edwin5721@outlook.com

Dr. Jimmy N. Paricahua Peralta, Doctor en Educación, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Perú.

<https://orcid.org/0000-0001-9399-5956>. Email: jparicahua@unamad.edu.pe

Libertad Velásquez Giersch, Magíster en Gestión Pública, Universidad Andina del Cusco, Perú.

<https://orcid.org/0000-0001-8608-269X>. Email: lvelasquezg@uandina.edu.pe

Yolanda Paredes Valverde, Doctora en Educación, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Perú.

<https://orcid.org/0000-0001-6274-3473>. Email: yovapel@yahoo.es

Rosel Quispe Herrera, Doctor en Educación, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Perú.

<https://orcid.org/0000-0001-8672-2490>. Email: roquihe@yahoo.es

Miguel Ángel Puma Sacsí, Magíster em Gestión Pública, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Perú.

<https://orcid.org/0000-0001-6941-3143>. Email: pumaabg@gmail.com

*Edwin Gustavo Estrada Araoz. E-mail: edwin5721@outlook.com

Received/Recibido: 01/26/2021 Accepted/Aceptado: 04/15/2022 Published/Publicado: 05/25/2022 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6945014>

Resumen

Objetivo: Analizar la preocupación por el contagio de COVID-19 en los docentes peruanos de educación básica regular al retornar a la educación presencial.

Materiales y métodos: El enfoque de investigación fue cuantitativo, el diseño fue no experimental y el tipo descriptivo transeccional. La muestra fue conformada por 225 docentes del nivel de educación inicial, primaria y secundaria a quienes se les aplicó la Escala de Preocupación por el Contagio de COVID-19, instrumento con adecuados niveles de validez y confiabilidad. Posteriormente, las respuestas fueron sistematizadas y analizadas utilizando el software SPSS® versión 25.

Resultados: Se identificó que el 39,6% de los docentes presentaban niveles moderados de preocupación por el contagio de COVID-19, el 34,7% tenían bajos niveles y el 25,7% mostraban altos niveles. Entre las principales preocupaciones destacaban considerar que en las instituciones educa-

tivas existían algunos riesgos, como la presencia de estudiantes y padres de familia que no usaban correctamente las mascarillas y no realizaban un adecuado lavado de manos, lo cual les generaba preocupación y el temor de contagiar de COVID-19 después de salir de trabajar a sus familiares o personas con las cuales vivían. Asimismo, se determinó que algunas variables sociodemográficas y médicas se asociaban de manera significativa ($p < 0,05$) a dicha preocupación.

Conclusiones: Se determinó que los docentes se caracterizaban presentaban niveles moderados de preocupación por el contagio de COVID-19 y se estableció que los docentes del sexo femenino, que tenían más de 40 años, que no estaban vacunados, que tenían comorbilidades y se habían contagiado previamente de COVID-19 presentaban niveles ligeramente superiores que los demás grupos de contraste.

Palabras clave: Preocupación, contagio, COVID-19, educación presencial, docentes.

Objective: To analyze the concern about COVID-19 infection in Peruvian teachers of regular basic education when returning to face-to-face education.

Materials and methods: The research approach was quantitative; the design was non-experimental and the descriptive type transectional. The sample was made up of 225 teachers from the initial, primary, and secondary education levels to whom the COVID-19 Infection Concern Scale was applied, an instrument with adequate levels of validity and reliability. Subsequently, the responses were systematized and analyzed using SPSS® version 25 software.

Results: It was identified that 39.6% of the teachers presented moderate levels of concern about COVID-19 infection, 34.7% had low levels and 25.7% showed high levels. Among the main concerns, they highlighted considering that in educational institutions there were some risks, such as the presence of students and parents who do not use masks correctly and do not wash their hands properly, which generated concern and fear of infecting them. COVID-19 after leaving work to their relatives or people with whom they lived. Likewise, it was determined that some sociodemographic and medical variables were significantly associated ($p < 0.05$) with said concern.

Conclusions: It was determined that teachers characterized themselves as presenting moderate levels of concern about COVID-19 infection and it was established that female teachers, who were over 40 years old, who were not vaccinated, who had comorbidities and had previously been infected with COVID-19 had slightly higher levels than the other contrast groups.

Keywords: Concern, infection, COVID-19, face-to-face education, teachers.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a finales de marzo del 2022, había 483,6 millones de casos confirmados de COVID-19 y 6,1 millones de muertes en todo el mundo⁴. Sin embargo, debido a la aceleración y masificación de la vacunación, así como la consecuente disminución de casos y muertes por la pandemia, el Ministerio de Educación de Perú dispuso que a partir de marzo del 2022 las clases debían desarrollarse de manera presencial y semipresencial, principalmente⁵. Para ello, se elaboraron protocolos para evitar que las instituciones educativas sean un foco de contagio, entre los cuales destacan que todo el personal directivo, docente y auxiliar estén vacunados con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19, establecer señalización para mantener una distancia adecuada, tanto en el aula como en el patio, promover el uso de mascarillas a las personas que se encuentran en la institución educativa y ante la sospecha de algún caso, el personal directivo debe comunicar inmediatamente a las instancias superiores correspondientes.

Sin embargo, muchos de los protocolos no se vienen cumpliendo a cabalidad, ya que se puede ver que en muchas instituciones existen deficiencias en las señalizaciones, no se respeta el distanciamiento físico, no todos docentes y personal que labora en la institución cuentan con las dosis recomendadas de las vacunas y algunos estudiantes y padres de familia usan de manera incorrecta sus mascarillas. Este escenario podría incrementar la preocupación de los docentes que vienen laborando de manera presencial por el contagio de COVID-19, quienes se encuentran expuestos a muchos factores de riesgo.

La preocupación asociada a alguna enfermedad puede definirse como una respuesta emocional que tienen las personas frente a alguna dolencia, la cual es relevante para un manejo adecuado de la misma e influye en la adopción de conductas que promueven la salud⁶. Las investigaciones relacionadas con las enfermedades infecciosas respiratorias sostienen que, durante las etapas tempranas, cuando las características, el tratamiento y la prevención de la enfermedad son inciertas, las respuestas de riesgo afectivas pueden predecir mejor la presencia de comportamientos protectores⁷. Sin embargo, si la preocupación no es bien controlada, podría derivar en una serie de problemas de salud mental, traducidos principalmente en ansiedad, estrés y angustia, lo cual tendría un impacto en el bienestar psicológico de los docentes, así como en su calidad de vida⁸. Por ello, es menester conocer y comprender los niveles de la preocupación que ellos tienen por el contagio del virus, ya que a partir de los hallazgos se podría tener evidencia para la intervención en el actual contexto de emergencia sanitaria. Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la preocupación por el contagio de COVID-19 en los docentes peruanos de educación básica regular al retornar a la educación presencial.

Introducción

Desde que las autoridades anunciaron en Wuhan sobre el nuevo coronavirus (COVID-19) en diciembre de 2019, la epidemia se ha expandido desde dicha localidad por toda China, diseminándose posteriormente por todos los países del mundo¹. Generalmente, los primeros síntomas de la COVID-19 son leves, sin embargo, a partir del séptimo día de la infección podría evolucionar rápidamente al síndrome de dificultad respiratoria aguda. El daño del sistema respiratorio es el principal factor que conduce a la letalidad de las personas contagiadas, no obstante, la infección puede afectar a otros órganos, como el corazón, los riñones y el hígado, además de las células inmunitarias y circulatorias². El incremento de casos de COVID-19 trajo como resultado el aumento de la preocupación de la sociedad, lo cual resulta comprensible, considerando que las personas se angustian por su salud y no desean contagiarse del virus, el cual provoca secuelas y un riesgo potencial de muerte³.

Diseño

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo porque la recolección de datos se realizó para dar respuesta a las preguntas de investigación y se hizo uso de la estadística⁹. Respecto al diseño, fue no experimental, ya que la variable preocupación por el contagio de COVID-19 no fue manipulada intencionalmente, sino se observó tal como se dio en su entorno para luego analizarla¹⁰. En cuanto al tipo, fue descriptivo – transeccional, puesto que se describieron las propiedades y características de la variable de estudio y porque el proceso de recolección de datos fue en un solo momento, respectivamente¹¹.

Participantes

La población estuvo constituida por 542 docentes de educación básica regular pertenecientes a los niveles de educación inicial, primaria y secundaria de 8 instituciones educativas públicas de la ciudad de Puerto Maldonado, Perú. Por otro lado, la muestra estuvo conformada por 225 docentes, cantidad que se obtuvo a través de un muestreo probabilístico estratificado con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%. En la Tabla 1 se describen las características de la muestra y se puede ver que existió una mayor participación de mujeres, cuyas edades fluctuaban entre los 41 y 50 años, que eran de la especialidad de educación primaria, cuya condición laboral era contratado, que habían recibido dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, que no tenían comorbilidades y se habían contagiado previamente de dicha enfermedad.

Tabla 1. Características de la muestra

Características sociodemográficas, laborales y médicas		n= 225	%
Sexo	Masculino	102	45,3
	Femenino	123	54,7
Grupo etario	De 21 a 30 años	43	19,1
	De 31 a 40 años	61	27,1
	De 41 a 50 años	84	37,4
	De 51 a más años	37	16,4
Especialidad	Inicial	69	30,7
	Primaria	80	35,6
	Secundaria	76	33,7
Condición laboral	Contratado	133	59,1
	Nombrado	92	40,9
Estado de vacunación	No vacunado	27	12,0
	Vacunado con 1 dosis	38	16,9
	Vacunado con 2 dosis	93	41,3
	Vacunado con 3 dosis	67	29,8
Comorbilidad	Sí	72	32,0
	No	153	68,0
Contagio previo de COVID-19	Sí	179	79,6
	No	46	20,4

Técnica e instrumentos

Se recurrió a la técnica de la encuesta, y el instrumento fue la Escala de Preocupación por el Contagio de COVID-19¹². Dicha escala se encuentra originalmente enfocada al personal que labora en el sector salud, sin embargo, fue adaptada al sector educativo, consta de 8 ítems de factor único y es de tipo Likert (siempre, a veces y nunca). Sus propiedades métricas se determinaron a través del proceso de validez basada en el contenido y confiabilidad. En ese sentido, se estableció, mediante la técnica de juicio de expertos, que la escala tenía un adecuado nivel de validez (V de Aiken= 0,847). Por otro lado, la confiabilidad se halló a través de una prueba piloto realizada a 20 docentes y mediante la misma se determinó que la escala tenía un adecuado nivel de consistencia interna ($\alpha= 0,833$).

Procedimiento

La recolección de datos se realizó en el mes de marzo del año 2022. Para ello, se estableció una reunión con los directores y subdirectores de las instituciones educativas focalizadas en la presente investigación con el objetivo de informarles sobre la misma y solicitar la respectiva autorización. Después se contactó a los docentes mediante la aplicación de mensajería instantánea *Whatsapp*, se les detalló el propósito de la investigación y se les envió el enlace para que puedan acceder y responder al instrumento, el cual tuvo una duración de 10 minutos aproximadamente. Luego, el acceso a la aplicación *Google Forms* fue cerrado una vez que se obtuvieron las 225 respuestas, la información obtenida se exportó a un archivo de Microsoft Excel y se realizó el proceso calificación teniendo en cuenta la respectiva escala de valoración.

Análisis de datos

Para realizar el análisis estadístico se utilizó el Software SPSS® versión 25. Los resultados descriptivos se sistematizaron a través de una tabla y figuras mientras que los resultados inferenciales fueron obtenidos mediante la prueba no paramétrica Chi Cuadrado (X^2), la cual permitió conocer si la variable preocupación por el contagio de COVID-19 se asociaba significativamente con las variables sociodemográficas, laborales y médicas propuestas.

Resultados

En la figura 1 se describen los niveles de preocupación por el contagio de COVID-19. En ese sentido, el 39,6% de los docentes presentaron niveles moderados, el 34,7% tenían niveles bajos y el 25,7% evidenciaban altos niveles de preocupación. Este hallazgo indica que un grupo considerable de docentes se encontraban intranquilos y atemorizados debido a que consideraban que las condiciones de bioseguridad y algunos factores de riesgo podrían provocar que se contagien de COVID-19 durante el ejercicio de su práctica pedagógica en el contexto de la educación presencial. Ello conllevaría a que el proceso de adaptación se vea dificultado y afectaría indudablemente su bienestar emocional y satisfacción con el trabajo que realizaban.

Figura 1. Niveles de preocupación por el contagio de COVID-19

De acuerdo con la figura 2, los principales temores que tenían los docentes al regresar a la presencialidad eran considerar que en las instituciones educativas existían algunos riesgos, como la presencia de estudiantes y padres de familia que no usaban correctamente las mascarillas y no realizaban un adecuado lavado de manos, lo cual les generaba la preocupación de contagiarse de COVID-19 después de salir de trabajar

a sus familiares o personas con las cuales vivían. Por otro lado, los docentes casi no presentaron problemas de sueño por la preocupación de contagiarse, lo cual tampoco afectó de manera significativa sus labores.

En la Tabla 2 se determinó que algunas variables sociodemográficas y médicas como el sexo, grupo etario, el estado de vacunación, la presencia de comorbilidades, así como haberse contagiado previamente se asociaron de manera significativa con el nivel de preocupación frente a un nuevo posible contagio de COVID-19 ($p < 0,05$). Sin embargo, variables laborales como la especialidad de los docentes y su condición laboral no se asociaron de manera significativa a dicha preocupación ($p > 0,05$). Entonces, de lo expuesto se desprende que eran los docentes del sexo femenino, que tenían más de 40 años, que no estaban vacunados, que tenían comorbilidades y se habían contagiado previamente de COVID-19 quienes presentaban niveles ligeramente superiores de preocupación frente a un posible contagio en comparación a los demás grupos de contraste.

Figura 2. Descripción de la preocupación por el contagio de COVID-19 por ítem

Tabla 2. Asociación entre la preocupación por el contagio de COVID-19 y las variables sociodemográficas, laborales y médicas

Variables sociodemográficas, laborales y médicas		Preocupación por el contagio de COVID-19			Sig.
		Bajo n (%)	Moderado n (%)	Alto n (%)	
Sexo	Masculino	43 (42,2%)	43 (42,2%)	16 (15,6%)	0,032*
	Femenino	46 (37,4%)	35 (28,5%)	42 (34,1%)	
Grupo etario	De 21 a 30 años	21 (48,8%)	14 (32,6%)	8 (18,6%)	0,038*
	De 31 a 40 años	27 (44,3%)	24 (39,3%)	10 (16,4%)	
	De 41 a 50 años	30 (35,8%)	27 (32,1%)	27 (32,1%)	
	De 51 a más años	11 (29,8%)	13 (35,1%)	13 (35,1%)	
Especialidad	Inicial	18 (26,1%)	30 (43,5%)	21 (30,4%)	0,074
	Primaria	33 (41,3%)	35 (43,7%)	12 (15,0%)	
Condición laboral	Contratado	54 (40,6%)	41 (30,8%)	38 (28,6%)	0,056
	Nombrado	35 (38,0%)	37 (40,2%)	20 (21,8%)	
Estado de vacunación	No vacunado	6 (22,2%)	12 (44,5%)	9 (33,3%)	0,006*
	Vacunado con 1 dosis	12 (31,6%)	13 (34,2%)	13 (34,2%)	
	Vacunado con 2 dosis	40 (43,0%)	32 (34,4%)	21 (22,6%)	
	Vacunado con 3 dosis	31 (46,3%)	21 (31,3%)	15 (22,4%)	
Comorbilidad	Sí	11 (15,3%)	32 (44,4%)	29 (40,3%)	0,0001*
	No	78 (51,0%)	46 (30,1%)	29 (18,9%)	
Contagio previo de COVID-19	Sí	64 (35,8%)	64 (35,8%)	51 (28,5%)	0,008*
	No	25 (54,4%)	14 (30,4%)	7 (15,2%)	

Durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 se desarrollaron una serie de sensaciones como el miedo, el estrés y, sobre todo, la preocupación por contraer el virus. A pesar de que en los últimos meses las tasas de contagio se han reducido significativamente debido a las campañas de vacunación, el retorno de los docentes a las clases presenciales establecidas en el Perú a partir de marzo del 2022 podría haber incrementado nuevamente el temor de que los niveles de contagio crezcan. Por ello, la presente investigación buscó analizar la preocupación por el contagio de la COVID-19 en los docentes peruanos de educación básica regular al retornar a la educación presencial.

En primer lugar, se determinó que los docentes se caracterizaron por presentar niveles moderados de preocupación por el contagio de la COVID-19. Entre los principales temores destacaban considerar que en las instituciones educativas existían algunos riesgos, como la presencia de estudiantes y padres de familia que no usaban correctamente las mascarillas y no realizaban un adecuado lavado de manos, lo cual les generaba la preocupación de contagiar de COVID-19 a sus familiares o personas con las cuales vivían, después de salir de trabajar. Ello conllevaría a que el proceso de adaptación se vea dificultado y afectaría indudablemente su bienestar emocional y satisfacción con el trabajo que realizaban.

Este hallazgo coincide con lo reportado en estudio realizado en Japón, donde evaluaron¹³ los factores que contribuían a la preocupación y ansiedad relacionada con el contagio entre los docentes que impartían clases presenciales durante la pandemia de COVID-19 después de la reapertura de las escuelas y concluyeron que los niveles de preocupación eran considerables, ya que ellos impartían clases presenciales en aula donde habían entre 30 y 40 estudiantes, lo cual aumentaba la probabilidad de contagio. Del mismo, las medidas preventivas y pautas dispuestas por el gobierno nacional y los gobiernos locales parecían ser insuficientes para evitar la propagación del virus.

Los países europeos elaboraron una propuesta para reaperturar el servicio educativo presencial, la cual se basaba en tres criterios: el primero fue epidemiológico, es decir, asegurar que la propagación de la COVID-19 haya disminuido; el segundo fue garantizar que el sistema de salud cuente con equipamiento suficiente para atender los casos más graves, sobre todo, los que requieren de hospitalización; y el tercero, tener la capacidad de poder realizar pruebas de detección a gran escala para determinar los brotes¹⁴. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dispuso que existen protocolos que deben activarse, los cuales se describen en una lista de verificación para evitar que se incremente la tasa de contagios en las instituciones educativas¹⁵. Entre las principales acciones destacan: promover la higiene de manos, organizar las aulas respetando el distanciamiento entre estudiantes, fomentar el uso adecuado de mascarillas en toda la comunidad educativa y respetar los procedimientos de aislamiento en el caso de que algún estudiante o docente presente síntomas.

La realidad en el Perú se torna compleja, ya que la Defensoría del Pueblo¹⁶ realizó en febrero del presente año una serie de inspecciones en las instituciones educativas públicas para ver si se cumplían con los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Educación para el retorno seguro a las aulas, sin embargo, se determinó que muchas de ellas no cumplieron con las medidas para prevenir la propagación de la COVID-19, tales como señalar el ingreso y la salida de espacios cerrados, determinar las puertas de ingreso y salida del local educativo y tener una estación de lavado y desinfección de manos. Por ello, resultaba imperativo que se realicen acciones para garantizar calidad de educación y las condiciones básicas de bioseguridad para los estudiantes y el personal docente.

Respecto a las variables sociodemográficas, se determinó que el sexo de los docentes se asociaba de manera significativa con el nivel de preocupación que tenían frente a un nuevo posible contagio de COVID-19 ($p < 0,05$); es decir, eran las mujeres quienes presentaban niveles ligeramente superiores de preocupación frente a un posible contagio en comparación a los varones. Esto podría explicarse porque son ellas las que tienden a padecer de trastornos interiorizantes como la preocupación, depresión y la ansiedad frente a situaciones estresantes, tales como la pandemia, y suelen exteriorizar más las manifestaciones emocionales y fisiológicas¹⁷. Del mismo modo, tendría una explicación desde una perspectiva cultural, ya que ellas se sentirían más responsables por mantenerse con salud para cuidar de sus hijos.

Existen diferentes estudios que respaldan los hallazgos descritos, los cuales precisan que las mujeres son mucho más vulnerables que los varones frente al impacto de la pandemia en la salud mental. Por ejemplo, un estudio en Alemania determinó que las docentes tenían el doble de probabilidades de estar más preocupadas y ansiosas en comparación con sus colegas varones frente a un posible contagio de COVID-19¹⁸. Del mismo modo, en Perú se realizó un estudio para identificar el miedo a la pandemia en pobladores de zonas marginales y encontraron que las mujeres se caracterizaban por tener niveles altos de miedo al contagio, mientras que en los varones predominaban los niveles bajos y moderados¹⁹. Igualmente, un estudio realizado en México reportó que las mujeres presentaban mayor temor a ser contagiadas de la COVID-19 que los varones, lo cual tenía coherencia con los informes internacionales sobre salud mental que indicaban que existía una mayor prevalencia de los trastornos de ansiedad y depresión en ellas²⁰.

Otro hallazgo interesante da cuenta que el grupo etario al que pertenecían los docentes también se asociaba de manera significativa con el nivel de preocupación que tenían frente a un nuevo posible contagio de COVID-19 ($p < 0,05$); es decir, eran los docentes que tenían más de 40 años quienes presentaban mayores niveles de preocupación frente a un posible contagio en comparación a las otras edades. Ello se debería porque existen una mayor tasa de fallecimientos por COVID-19, sobre todo en personas de mayor edad seguida de mediana edad, lo cual generaría mayores niveles de preocupación. Estos hallazgos coinciden con lo reportado en un

estudio realizado en Argentina, el cual buscaba explorar las actitudes y los temores frente al COVID-19 de la población y se determinó que el temor a la COVID-19 era mayor en las personas cuyas edades oscilaban entre los 55 y 59 años²¹. Asimismo, guarda relación con una investigación realizada en Perú, donde se buscó conocer la percepción del miedo en la población peruana durante la pandemia de la COVID-19 y se determinó que la percepción del miedo frente a un posible contagio, hospitalización y muerte por el virus era mayor en las personas de más edad²².

También se estableció que el estado de vacunación de los docentes se asociaba de manera significativa con el nivel de preocupación que tenían frente a un nuevo posible contagio de COVID-19 ($p < 0,05$); es decir, los docentes que no estaban vacunados o solo habían recibido una dosis presentaban niveles ligeramente superiores de preocupación frente a un posible contagio en comparación a los que habían recibido dos o tres dosis. Como se sabe, contar con las dosis completas y de refuerzo reduce las tasas de transmisión, morbilidad y mortalidad del virus, sin embargo, al no contar con ninguna dosis o solo tener una podría incrementar los niveles de preocupación, inseguridad e incertidumbre, porque tienen más probabilidad de que al contagiarse presenten un cuadro grave de COVID-19 y de fallecer²³. Ahora bien, es necesario aclarar que debido a la desinformación que existe sobre las vacunas en algunos medios de comunicación y en redes sociales, muchas personas optaron por no vacunarse.

Adicionalmente, se determinó que la presencia de comorbilidades también se asociaba de manera significativa con el nivel de preocupación que tenían frente a un nuevo posible contagio de COVID-19 ($p < 0,05$); es decir, los docentes que tenían dos o más enfermedades al mismo tiempo presentaban niveles ligeramente superiores de preocupación frente a un posible contagio en comparación a los docentes que no tenían comorbilidades. La evidencia indica que las comorbilidades aumentan la letalidad e incrementan el riesgo de hospitalización y morbilidad de la COVID-19, siendo las principales las enfermedades renales, cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus, inmunodeficiencias, enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades hepáticas crónicas²⁴. Estos hallazgos coinciden con lo reportado en Argentina, donde un grupo de investigadores determinaron que existía un mayor temor al contagio de COVID-19 entre las personas que presentaban factores de riesgo o de vulnerabilidad, es decir, los que padecían de diabetes y enfermedades cardiovasculares²¹. Del mismo modo, coincide con los resultados de un estudio realizado en Perú, donde se buscó determinar qué factores se asociaban al desarrollo de la depresión, ansiedad, temor y estrés en el contexto de la pandemia por COVID-19 y determinaron que estar soltero, haber contraído el virus y tener comorbilidades se asociaban de manera significativa a dichos problemas emocionales²⁵.

Finalmente, se determinó que haber tenido COVID-19 se asociaba de manera significativa con el nivel de preocupación que tenían frente a un nuevo posible contagio del virus ($p < 0,05$); es decir, las personas que se habían contagiado previamente de COVID-19 presentaban niveles ligeramente

superiores de preocupación frente al contagio en comparación a los que nunca se habían infectado del virus. Ello tiene lógica, ya que muchas personas que ya tuvieron COVID-19 fueron sintomáticos, es decir, tuvieron varios de los síntomas, e incluso, llegaron a estar hospitalizados, lo cual les hace temer reinfectarse y tener complicaciones con su salud.

La pandemia de COVID-19 ha infectado a millones de personas en todo el mundo y muchos países han sufrido una gran cantidad de muertes. Se pensó que las personas que se recuperaron de COVID-19 generaban una respuesta inmune robusta y desarrollan inmunidad protectora, sin embargo, desde el primer caso documentado de reinfección de COVID-19 en agosto de 2020, ha habido varios casos con reinfección. Muchos casos carecen de datos genómicos de las dos infecciones y no está claro si fueron causados por diferentes cepas²⁶. Por ello, las personas, independientemente de su historial de infección previa, deben continuar participando en la mitigación de la propagación de la infección practicando el distanciamiento social y el uso de mascarillas para evitar dicha reinfección.

A pesar de que la presente investigación es una de las primeras en realizarse en el contexto peruano y se realizaron hallazgos importantes, no estuvo exenta de limitaciones, debido a la cantidad y homogeneidad de los participantes, así como las características del instrumento (ser autocumplimentado), lo cual no permite realizar generalizaciones significativas y podría generar sesgos de deseabilidad social, respectivamente. En ese sentido, se sugiere que en futuras investigaciones se incremente la muestra e incluya a docentes de instituciones educativas rurales para que los hallazgos puedan ser generalizados. Por otro lado, sería importante utilizar otras técnicas e instrumentos de recolección de datos que permitan darle más objetividad a dicho proceso.

Conclusión

Desde el 14 de marzo del año 2022, aproximadamente 4 millones de estudiantes peruanos iniciaron las clases de manera presencial o semipresencial luego de haber recibido una enseñanza virtual durante 2 años debido a la pandemia por COVID-19. A pesar de que las autoridades del Ministerio de Educación de Perú sostienen que las instituciones educativas adquirieron mascarillas y fueron implementadas con estaciones de lavado de manos y equipos de higiene para salvaguardar la salud de estudiantes y docentes, el temor por parte de las personas involucradas en el proceso educativo sigue latente.

En ese sentido, en la presente investigación se concluyó que los docentes se caracterizaban por presentar niveles moderados de preocupación por el contagio de COVID-19. Entre los principales temores destacaban considerar que en las instituciones educativas existían algunos riesgos, como la presencia de estudiantes y padres de familia que no usaban correctamente las mascarillas y no realizaban un adecua-

do lavado de manos, lo cual les generaba la preocupación de contagiar de COVID-19 a sus familiares o personas con las cuales vivían, después de salir de trabajar. Asimismo, se estableció que los docentes del sexo femenino, que tenían más de 40 años, que no estaban vacunados, que tenían comorbilidades y se habían contagiado previamente de COVID-19 presentaban niveles ligeramente superiores de preocupación frente al contagio en comparación a los demás grupos de contraste.

En virtud de lo expuesto, se sugiere que el Ministerio de Educación y de Salud, así como sus instancias descentralizadas deben verificar de manera constante el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que se apliquen en las instituciones educativas. Del mismo modo, es necesario que los docentes incluyan dentro de su planificación curricular temas relacionados a las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19.

Referencias

- Osman, D., Khalaf, F., Ahmed, G., Abdelbadee, A., Abbas, A. & Mohammed, H. Worry from contracting COVID-19 infection and its stigma among Egyptian health care providers. *Journal of the Egyptian Public Health Association*. 2022. 97:2. <https://doi.org/10.1186/s42506-021-00099-6>
- Wang, T., Du, Z., Zhu, F., Cao, Z., An, Y., Gao, Y. & Jiang, B. Comorbidities and multi-organ injuries in the treatment of COVID-19. *Lancet (London, England)*. 2020. 395(10228):e52. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30558-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30558-4)
- Lin, C., Broström, A., Griffiths, M., & Pakpour, A. Investigating mediated effects of fear of COVID-19 and COVID-19 misunderstanding in the association between problematic social media use, psychological distress, and insomnia. *Internet Interventions*. 2020. 21: 100345. <https://doi.org/10.1016/j.invent.2020.100345>
- WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard [Internet]. World Health Organization. 2022 [citado 31 marzo 2022]. Disponible en: <https://covid19.who.int/>
- Resolución Ministerial N° 071-2022-MINEDU. Lima: Ministerio de Educación; 2022.
- Ro, J., Lee, J., Kang, S. & Jung, H. Worry experienced during the 2015 Middle East Respiratory Syndrome (MERS) pandemic in Korea. *PLOS ONE*. 2017. 12(3): e0173234. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173234>
- Caycho, T., Ventura, J. & Barbosa, M. Diseño y validación de una escala para medir la preocupación por el contagio de la COVID-19 (PRE-COVID-19). *Enfermería Clínica*. 2021. 31(3): 175-183. <https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2020.10.034>
- Carranza, R., Mamani, O., Ruiz, P. & Mejía, C. Escala de preocupación por el contagio de una variante de la COVID-19 (EPCNVCov-19). *Revista Cubana de Medicina Militar*. 2021. 51(1):e02201714. <http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/1714/1166>
- Sánchez, H., Reyes, C. & Mejía, K. Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística. Lima: Universidad Ricardo Palma; 2018.
- Hernández, R. & Mendoza, C. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGraw-Hill; 2018.
- Carrasco, S. Metodología de la investigación científica. Pautas metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación. Lima: Editorial San Marcos; 2019.
- Carranza, R., Mamani, O., Rodríguez, J., Corrales, I. & Farfán, R. Escala de preocupación por el contagio de la COVID-19 en personal de la salud peruano. *Revista Colombiana de Psiquiatría*. 2021. <https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.rcp.2021.03.006>
- Wakui, N., Abe, S., Shirozu, S., Yamamoto, Y., Yamamura, M., Abe, Y., Murata, S., Ozawa, M., Igarashi, T., Yanagiya, T., Machida, Y. & Kikuchi, M. Causes of anxiety among teachers giving face-to-face lessons after the reopening of schools during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study. *BMC Public Health*. 2021. 21:1050. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11130-y>
- Contreras, C., Pérez, M., Picazo, D. & Pérez, D. En tiempos de pandemia: de la educación presencial al entorno virtual y de regreso. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. 2022. 6(1):1821-1834. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i1.1612
- Sarmiento, P., Sarmiento, C. & Tolentino, R. Face-to-face classes during COVID-19: a call for deliberate and well-planned school health protocols in the Philippine context. *Journal of Public Health (Oxford, England)*. 2021. 43(2):e305–e306. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab006>
- Defensoría del Pueblo recomendó al MINEDU acciones para garantizar la educación y salud de estudiantes durante el retorno a las clases presenciales [Internet]. Defensoría del Pueblo. 2022 [citado 31 marzo 2022]. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-recomendo-al-minedu-acciones-para-garantizar-la-educacion-y-salud-de-estudiantes-durante-el-retorno-a-las-clases-presenciales/>
- Estrada, E., Gallegos, N. & Mamani, H. Burnout académico en estudiantes universitarios peruanos. *Apuntes Universitarios*. 2021. 11(2):48-62. <https://doi.org/10.17162/au.v11i2.631>
- Weinert, S., Thronicke, A., Hinse, M., Schad, F. & Matthes, H. School teachers' self-reported fear and risk perception during the COVID-19 pandemic - A nationwide survey in Germany. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021. 18(17):9218. <https://doi.org/10.3390/ijerph18179218>
- Castillo, B. & Gonzales, M. Miedo al COVID-19 en residentes de un Asentamiento Humano en Puente Piedra, Lima. *Revista Científica Ágora*. 2021. 8(1):69-74. <https://doi.org/10.21679/arc.v8i1.209>
- Soto, A., Gómez, R., Valdez, A., Saldaña, R., Favila, J. & Wachter, N. Escala de temor a la COVID-19: validación de la versión en español en la población mexicana. *Gaceta Médica de México*. 2021. 157(6):586-593. <https://doi.org/10.24875/gmm.21000147>
- Alomo, M., Gagliardi, G., Pelocche, S., Somers, E., Alzina, P. & Prokopez, C. Efectos psicológicos de la pandemia COVID-19 en la población general de Argentina. *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba*. 2020. 77(3):176-181. <https://doi.org/10.31053/1853.0605.v77.n3.28561>
- Mejía, C., Rodríguez, J., Garay, L., Enriquez, M., Moreno, A., Huaytán, K., Huanchuari, N., Julca, A., Alvarez, C., Choque, J. & Curioso, W. Percepción de miedo o exageración que transmiten los medios de comunicación en la población peruana durante la pandemia de la COVID-19. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*. 2020. 39(2): e698. <http://www.revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/698>
- Picazo J. Vacuna frente al COVID-19. *Revista Española de Quimioterapia: Publicación oficial de la Sociedad Española de Quimioterapia*. 2021. 34(6):559-598. <https://doi.org/10.37201/req/085.2021>

24. Plasencia, T., Aguilera, R. & Almaguer, L. Comorbilidades y gravedad clínica de la COVID-19: revisión sistemática y meta-análisis. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*. 2020. 19 (Supl. 1):e3389. <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3389>
25. Apaza, K., Cedillo, L. & Correa, L. Factores asociados a depresión, ansiedad y estrés en el contexto de la pandemia por Covid-19 en policías de Lima Metropolitana, Perú. *Revista de la Facultad de Medicina Humana*. 2021. 21(4):809-818. <https://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v21i4.4227>
26. Wang, J., Kaperak, C., Sato, T. & Sakuraba, A. COVID-19 reinfection: a rapid systematic review of case reports and case series. *Journal of Investigative Medicine: The Official Publication of the American Federation for Clinical Research*. 2021. 69(6):1253-1255. <https://doi.org/10.1136/jim-2021-001853>